

BUAP

Reconocida como
**OFICINA DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA**

Obtiene
**20 TÍTULOS de
PATENTE**

Por: Gabriela Sánchez Esgua
Oficina de Comercialización de Tecnología
gabriela.sanchez@correo.buap.mx

Foto: Especial BUAP

OFICINA de TRANSFERENCIA de TECNOLOGÍA

2017

Concluye para la BUAP con reconocimiento (por segunda ocasión consecutiva) como **Oficina de Transferencia de Tecnología**, otorgado por el Fondo Sectorial de Innovación Secretaría de Economía- CONACYT; aunado a la obtención de 20 títulos de patentes en este año.

Y es que desde la creación de la Oficina de Transferencia de Tecnología (OCT) en la Institución, en septiembre de 2011, la protección de la Propiedad Intelectual en específico la solicitudes de patente y obtención de títulos de las mismas, ha incrementado considerablemente.

Sólo basta mencionar que a través de la OCT se han solicitado (a nivel nacional) hasta el momento 204 patentes en distintas áreas, como son: agroalimentación, electrónica y TIC's, energías limpias y salud. De las cuales se ha obtenido el otorgamiento de 32 patentes, lo que representa la obtención del 15% de patentes otorgadas en comparación con las patentes solicitadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) desde septiembre de 2011.

Aunado a la labor de la protección de la Propiedad Intelectual de la Universidad, se encuentran actividades de Vinculación, investigación científica y tecnológica; lo que hace de la BUAP una institución con capacidad para ser articulador en ecosistema de innovación a nivel nacional. Lo que lleva a la BUAP a ser una institución idónea para ser reconocida como **Oficina de Transferencia de Tecnología**; a través de la cuál pueda desarrollar proyectos académicos y de vinculación entre el CONACYT y OTT's para el desarrollo de actividades económicas de alto valor agregado; aprovechar y explotar los descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos realizados en el país; mayor interrelación de emprendedores, empresas, mercado e inversionistas; e incorporación de investigadores, científicos y tecnólogos especialistas en el ámbito comercial. Por estas razones, una vez más la BUAP ha recibido este reconocimiento y ha sido beneficiada con la Licencia de uso a título gratuito de la marca "OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA RECONOCIDA" y diseño, por parte del Fondo Sectorial De Innovación Secretaría De Economía-CONACYT.

Propiedad Intelectual

20 obtiene TITULOS DE PATENTE

Por otra parte la BUAP consuma el año con la obtención de 20 títulos de patente; cuatro de estos títulos fueron obtenidos durante el tercer trimestre del presente año, por lo que en esta ocasión corresponde felicitar a los creadores de las siguientes patentes otorgadas:

Placa de calentamiento

Desarrollo propuesto por la **Dra. Beatriz Espinoza Aquino**, adscrita al Instituto de Ciencias.

Proyecto basado en un colector solar con un sistema de placa metálica

interconectada y dos placas de vidrio; una placa de aislamiento situada debajo del sistema de placa metálica. Dicho colector solar permite que el fluido se caliente, en este caso agua, por medio del efecto invernadero debido a cambios de densidad en agua caliente, usando el calor solar y realizando un movimiento de recirculación en la parte interna de las placas. Este fluido, con una temperatura superior a la temperatura ambiente, se almacena en el tanque térmico. La particularidad de esta placa es que suple al sistema de tubos verticales

Procedimiento para la preparación de sistemas catalíticos de plata-silice-platino-estaño-alumina para su uso en filtros catalíticos en automotores diesel

Innovación presentada por la **Dra. María Griselda Corro Hernández** del Instituto de Ciencias.

Quien aporta un método fácil y accesible para preparar un sistema catalítico para la regeneración de filtros de material particulado generado por la combustión de diesel de alto, bajo u ultra-bajo contenido de azufre, formado por mezcla de dos catalizadores, uno de platino y estaño y otro de a base de plata soportada en sílice.

Este sistema poli funcional presenta alta actividad en la oxidación del material particulado diésel, hidrocarburos no quemados y monóxido de carbono emitidos durante la combustión de diésel y las mezclas diésel- etanol y diésel-etanol-biodiésel en motores diésel. El sistema catalítico brindado es altamente resistente a la desactivación por envenenamiento producido por el óxido de azufre presente en el das reaccionante y por el depósito de compuestos hidrocarbonados.

Zeolita erionita para adsorber dióxido de carbono

Autoría perteneciente a los **Dres. José Miguel Ángel Hernández Espinosa, Leobardo Félix Corona Otero y Fernando Rojas González.** Este proyecto brinda un método para la producción de erionita útil para la adsorción de bióxido de carbono mediante la utilización de erionitas substituidas con calcio, magnesio, potasio y sodio.

Reducción de la temperatura de descomposición térmica de roca caliza mediante activación mecánica

Invencción guiada por las **Dras. María Eugenia Mendoza Álvarez y Ana Belén Cabrera Fuentes,** ambas investigadoras del Instituto de Física. Quienes proponen un método para la producción de cemento Portland, que consiste en triturar la piedra caliza, realizándose una molienda fina mediante el uso de jarras de alúmina junto con cilindros de zirconia. Lo anterior con la finalidad de generar ahorro energético para la industria cementera.

